

ENSAIOS E ARTIGOS

JHONNATHAN PEREIRA (JONATHAN PEREIRA DA SILVA¹)

LATTES: <http://lattes.cnpq.br/9694684004165345>

EMAIL: jhonnathanpereira.org@gmail.com

ENSAIO:

**A MATRIZAFROFOBIA COMO PROJETO ESTRUTURAL E A
DEMONIZAÇÃO DAS RELIGIÕES DE MATRIZES AFRICANAS NO BRASIL**

¹ Escritor brasileiro cuja atuação profissional integra literatura, música e fotografia. Em sua trajetória acadêmica, destaca-se a graduação em Letras da Língua Inglesa pela Achieve Languages University Press By Oxford e a graduação em andamento em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual da Bahia (UNEB - Campus XXI). Complementando sua base teórica, o autor possui aperfeiçoamento em Estudos Poéticos Contemporâneos pela UESB e Psicologia do Comportamento pela FPS. No campo da produção bibliográfica, Jonathan publicou em 2025 os livros Contos ao redor dos reinos, Os Causos De Jhonn Hawk e Brumas e Lendas. Sua marca artística, JP, é licenciada para diversos segmentos, incluindo design e música, e ele é o autor de obras técnicas e criativas como o Guia Prático de Escrita Poética Livre. O autor também investe na intersecção entre educação e tecnologia, tendo concluído cursos em Management IA pela GetSmarter e sobre o uso de inteligência artificial como ferramenta docente. Reconhecido por sua produção, foi premiado como Autor Icônico pela PX - Pixel Art nos anos de 2024 e 2025, além de ter sido nomeado Cidadão destaque em multiprodução em Ipiaú. Profissionalmente, demonstra fluência em português e inglês. Sua participação em eventos acadêmicos inclui apresentações sobre psicolinguística, semiótica peirciana e produção textual analítica.

Fonte: Lattes

RESUMO

Este ensaio analisa a construção histórico-social do medo em relação às religiões de matriz africana no Brasil. A partir da premissa de que “fomos educados para ter medo das religiões de matriz africana”, o texto introduz e desenvolve o conceito de Matrizafrofobia, a fobia, aversão e repulsa sistêmica a tudo o que é originário ou associado à matriz africana. Baseando-se em referenciais teóricos sobre racismo estrutural e intolerância religiosa, o ensaio debate como esse medo não é inato, mas um projeto educacional, midiático e institucionalizado de manutenção de poder.

A MATRIZAFROFOBIA COMO PROJETO ESTRUTURAL E A DEMONIZAÇÃO DAS RELIGIÕES DE MATRIZES AFRICANAS NO BRASIL

A afirmação “fomos educados para ter medo das religiões de matriz africana” sintetiza, com precisão cirúrgica, uma das facetas mais cruéis e duradouras do racismo estrutural no Brasil. O medo, nesse contexto, não é um sentimento natural ou espontâneo frente ao desconhecido, mas um afeto politicamente construído e pedagogicamente disseminado. Para compreender a profundidade e a capilaridade desse fenômeno, torna-se essencial a aplicação do conceito de Matrizafrofia, que, defino como a repulsa, a fobia e a aversão sistêmica a tudo o que remete à matriz africana, englobando sua estética, sua filosofia, seus corpos e, de maneira muito contundente, sua espiritualidade. Em um país de maioria negra, a aversão às próprias raízes opera como uma tecnologia de controle social que visa garantir a hegemonia eurocristã².

A educação para o medo teve início no processo colonial, quando a fé do negro escravizado foi lida pelo colonizador como bruxaria, feitiçaria e crime. A inferiorização do continente africano e de seus descendentes exigiu a desumanização de suas práticas sagradas. Segundo Abdias do Nascimento (1978), o processo de genocídio do negro brasileiro operou também na esfera cultural e espiritual, tentando apagar a ontologia africana por meio da repressão violenta. Após a abolição formal da escravatura, a O crime contra religiões de matrizes africanas foi institucionalizada nos aparelhos de Estado. O Código Penal de 1890, em seus artigos 156, 157 e 158, criminalizou abertamente práticas como o curandeirismo, a magia e o espiritismo, servindo como base legal para a perseguição policial aos terreiros de Candomblé e outras manifestações culturais (SILVA, 2007). Desta forma, o Estado brasileiro foi o primeiro grande professor a ensinar a sociedade civil que o sagrado negro era sinônimo de perigo, caso de polícia e contravenção.

O conceito de Matrizafrofia nos ajuda a entender por que, mesmo em um Estado laico, o ataque aos terreiros difere de outras disputas religiosas: ele é, fundamentalmente, racial. Como aponta Sidnei Nogueira (2020), o termo “intolerância religiosa” muitas

² Refere-se à ideia de que o cristianismo, em todas as suas versões, não só pertence à Europa, mas tem constituído por muito tempo e de forma matizada inclusive hoje, seu fundamento identitário eurocêntrico. Essa perspectiva sugere que a conquista do Novo Mundo, através dos genocídios coloniais católicos e protestantes, revela o mito inventado pelos europeus de uma universalidade que nasce da Escritura, se alimenta do Ser grego e do direito romano, e se confirma com a imposição da racionalidade iluminista. <https://www.ihu.unisinos.br/categorias/611860-cristianismo-a-doenca-do-eurocentrismo>

vezes é insuficiente para descrever a violência direcionada aos adeptos do Candomblé e da Umbanda, sendo o “racismo religioso” o termo mais adequado. A demonização de divindades africanas, como Exu e Pombagira, é o maior triunfo pedagógico, que vinculo à Matrizafrofia. Exu, o princípio da comunicação, do movimento e da vitalidade na cosmologia iorubá, foi traduzido equivocadamente para o diabo cristão em um processo de sincretismo violento e de apagamento epistêmico (CARNEIRO, 2005). Fomos ensinados a cruzar a rua ao ver uma oferenda, a associar o som dos atabaques ao “mal” e a temer as roupas brancas e as guias. A escola, a televisão e, contemporaneamente, setores do neopentecostalismo fundamentalista (SILVA, 2007), operam como veículos de manutenção dessa “fobia”, garantindo que o “medo” se renove a cada geração, que, além de perpetuar preconceitos já enraizados, restringe severamente a liberdade religiosa (OZIMA, 2024).

A gravidade deste panorama é inequivocamente ilustrada por dados recentes. Segundo dados divulgados pelo Jornal da USP (OZIMA, 2024), apenas no primeiro semestre, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos no Brasil registou 1.940 denúncias de violações de liberdade religiosa no país, um número alarmante que corresponde a 91% do total de denúncias de todo o ano anterior. Esta violência sistemática comprova que as religiões de matriz africana são os principais alvos de intolerância e racismo, consequência de uma matriz que historicamente impôs uma “verdade única” eurodescendente em detrimento de outras cosmologias. Contudo, vitórias recentes, como a Lei 14.519/2023, que instituiu o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé (OZIMA, 2024), são passos essenciais para o reconhecimento da importância histórica e cultural destes espaços sagrados, porém, ainda longe do ideal. A eficácia da Matrizafrofia é de tal ordem que atinge inclusive a própria população negra, gerando um “auto-ódio” e um distanciamento em relação à sua ancestralidade. O medo incutido atua como uma barreira que impede o reconhecimento da riqueza filosófica, da ética comunitária e da relação de preservação ambiental que as religiões de matriz africana oferecem.

Desconstruir esta narrativa exige muito mais do que mera tolerância, de fato, exige um letramento racial e religioso que confronte frontalmente tal conceito. A implementação efetiva da Lei 10.639/03 (que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas) é um passo fundamental para substituir a pedagogia

do terror pela pedagogia do pertencimento e da valorização histórica, no entanto, há uma permanência desconcertante das religiões portuguesas nas escolas brasileiras e/ou nos professores, gestores e coordenadores pedagógicos, dificultando o processo de “reparação.” Mas se fomos, de fato, educados para ter medo das religiões de matriz africana, a conclusão lógica é que o respeito e a reverência também podem e devem ser ensinados. A educação e aquisição de conhecimento em fontes sérias, põem trazer à tona as reações das práticas criminosas contra as religiões de matriz africana e expõe a doença estrutural de uma sociedade que teme a sua própria origem. Nomear esta fobia é o primeiro passo para diagnosticá-la e, conseqüentemente, combatê-la. As revistas, jornais, *streams* e os espaços de educação formal e informal devem servir como trincheiras contra o apagamento, pois o sagrado de matriz africana não é uma ameaça, mas sim um patrimônio civilizatório de resistência, cura e re-existência. Superar a Matrizafrofia é, em última análise, um ato de emancipação e de afirmação da verdadeira identidade afro-brasileira

REFERÊNCIAS

CARNEIRO, Sueli. *A construção do outro como não-ser como fundamento do ser.* 2005. Tese (Doutoramento em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

NASCIMENTO, Abdias do. *O Genocídio do Negro Brasileiro: processo de um racismo mascarado.* Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

NOGUEIRA, Sidnei. *Intolerância Religiosa* (Coleção Feminismos Plurais, coordenação de Djamila Ribeiro). São Paulo: Pólen Livros, 2020.

OZIMA, Leonardo. *Religiões de matriz africana são os principais alvos de intolerância e racismo no Brasil.* Jornal da USP, Ribeirão Preto, 21 nov. 2024. Disponível em: <https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/religoes-de-matriz-africana-sao-os-principais-alvos-de-intolerancia-e-racismo-no-brasil/>. Acesso em: 25 abr. 2026.

SILVA, Vagner Gonçalves da. *Intolerância religiosa: impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro.* São Paulo: Edusp, 2007.